

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 11 N° 2

Julio - Diciembre 2021

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

EDITORIAL

Investigación Científica y Formación de Estudiantes Investigadores

La investigación es un proceso que genera aprendizaje, incluye varias actividades fundamentales, siendo su cimiento la duda y el cuestionamiento. Es conveniente en los estudiantes, la generación de preguntas, la disertación de ideas y la reflexión crítica. Desde este punto de vista, los docentes deben ser generadores de cuestionamientos con la finalidad, de conectar a los estudiantes, con sus conocimientos y estimulen el pensamiento reflexivo, obteniendo de esta manera un aprendizaje significativo, que despierte el gusto por la investigación.

En este sentido, la investigación científica es el estimulante del pensamiento crítico-reflexivo y la creatividad, tanto en docentes como en estudiantes, de allí, lo significativo de tener planes sólidos de investigación en las universidades y de esta manera, enfrentar la educación memorística, donde los estudiantes no son estimulados para innovar e investigar.

Las universidades y los institutos de investigación, deben tener como prioridad la formación y génesis de nuevos conocimientos, a través de la investigación científica. No obstante, en Venezuela la investigación científica está siendo ignorada por los organismos rectores, lo cual, se traduce en ausencia de un presupuesto de investigación, a esto se suma, la situación país que ha mermado la productividad y desarrollo científico.

Encontrando que, en Venezuela, se cuestione la vertebralidad de la información científica básica, ya que en ocasiones, no se evidencia su “aplicabilidad o rentabilidad”, aun cuando demandan estudios de alto nivel.

Es preciso destacar, el rol fundamental, del docente, como promotor de actitudes científica en los estudiantes. Esta experiencia la he vivido (como estudiante y como docente). Como estudiante de la carrera de biología, tuve la oportunidad de trabajar, con un grupo de investigadores (Unidad de Investigación de Invertebrados Acuáticos), dentro de este, fui estimulado a realizar investigación científica, lo cual, cambió por completo mi perspectiva de la carrera. ¡Me convertí en investigador!

Ahora, como docente, estoy dedicado a estimular en mis estudiantes la investigación científica. Por esta razón, en la mayoría de mis publicaciones y participación en eventos científicos, me acompañan los estudiantes, a quienes he sensibilizado con diferentes temas científicos, Para finalizar, comparto una frase célebre del cosmólogo Carl Sagan, uno de los más grandes divulgadores científicos del siglo XX y creador de la famosa serie científica “Cosmos”.

“Crecemos en una sociedad basada en la ciencia y la tecnología, y en la que nadie sabe nada de estos temas. Esta mezcla combustible de ignorancia y poder tarde o temprano, va a terminar explotando en nuestras caras”

Dr. Edison Pascal

Docente Investigador de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV)

Universidad del Zulia (LUZ)

Investigador de REDIELUZ